

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063228>

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Шазадаев Фархад Алим угли

Ташкентский институт экономики и педагогики, преподаватель кафедры
информационных технологий и точных наук

***Аннотация.** Рассматриваются вопросы алгоритм решения задачи — это совокупность точно заданных правил решения некоторого класса задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения определённой задачи. Простыми словами, это чёткая последовательность действий, выполнение которой даёт какой-то заранее известный результат.*

***Ключевые слова.** Алгоритм, математика, научно-методические основы, отбора содержания, обучения информатика, в учебном процессе, подготовки учителей, начальных классов, обучения, воспитания.*

***Abstract.** The issues of the algorithm for solving a problem are considered - this is a set of precisely defined rules for solving a certain class of problems or a set of instructions describing the order of actions of the performer to solve a certain problem. In simple words, this is a clear sequence of actions, the implementation of which gives some previously known result.*

***Key words.** Algorithm, mathematics, scientific and methodological foundations, selection of content, teaching computer science, in the educational process, teacher training, primary school, training, education.*

Annotatsiya. Ko'rib chiqilayotgan masala - muammoni hal qilish algoritmi - bu ma'lum bir sinfdagi muammolarni hal qilish uchun aniq belgilangan qoidalar to'plami yoki ma'lum bir muammoni hal qilish uchun ijrochining harakatlari tartibini tavsiflovchi ko'rsatmalar to'plami. Oddiy qilib aytganda, bu aniq harakatlar ketma-ketligi bo'lib, ularni amalga oshirish oldindan belgilangan natijani beradi.

Kalit so'zlar. Algoritm, matematika, ilmiy-metodik asoslar, mazmun tanlash, informatika fanini o'qitish, o'quv jarayonida, o'qituvchilar malakasini oshirish, boshlang'ich sinf, o'qitish, tarbiyalash.

Алгоритмы в математике. Изобилие математических алгоритмов особенно бросается в глаза: алгоритмы вычитания десятичных положительных дробей, умножение десятичных дробей(столбиком), деление десятичных дробей и т.д. Ещё раннее каждый школьник изучает алгоритмы сложения натуральных чисел, вычитания натуральных чисел, таблицу умножения[6].

Алгоритм Евклид (алгоритм нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел)

Ещё в III в. До н. Э. Математик Евклид, известный автор дошедшего до нас теоретического трактата по математике «Начала», в геометрической форме изложил правило получения общего наибольшего делителя двух натуральных чисел. Обозначим z – наибольший общий делитель двух натуральных чисел x и y . [5].

Алгоритм Евклида выглядит так,

1.Если $x > y$, то перейти к п. 4, иначе перейти к п. 2.

2.Если $y > x$, то перейти к п. 5, иначе перейти к п. 3.

3.Считать, что $z = x$. **конец.**

4.От x отнять y и вперёд считать, эту разность значением y .

Возвратиться к п. 1. *Решето Эратосфена* (алгоритм получения простых чисел)

Целые положительные числа, отличные от единицы, которые без остатка делятся и только на единицу и на самих себя, называются **простыми**.

Древнегреческий учёный Эратосфен (III - II вв до н. э.) предложил способ получения простых чисел, не превосходящих заданного числа n . Этот способ можно описать в виде алгоритма:

1. Выписать последовательные целые числа, начиная с 2 и кончая числом n .

Перейти к пункту 2.

2. Считать, что p является именем числа 2. Перейти к п. 3.

3. Если $p^2 \leq n$, то перейти к пункту 4, иначе перейти к п. 6

4. Начиная с числа $p + 1$ в последовательности чисел зачеркнуть (не отбрасывая его и не обращая внимания на то, было ли оно уже зачеркнуто) каждое p -е число. Перейти к п. 5.

1. Первое после p не зачеркнутое число последовательности считать новым значением имени p . Вернуться к п. 4

2. Процесс окончен. Все незачеркнутые числа последовательности являются простыми.

Алгоритмы арифметических действий:

Алгоритм умножения числа на произведение (сочетательное свойство умножения)

Чтобы умножить число на произведение двух чисел, можно сначала умножить его на первый множитель, а потом полученное произведение умножить на второй множитель.

Алгоритм вычитания суммы. Для того чтобы вычесть сумму из числа, можно вначале вычесть из этого числа первое слагаемое, а потом из полученной разности – второе слагаемое;

Алгоритм вычитания числа из суммы. Чтобы из суммы вычесть число, можно вычесть его из одного слагаемого, а к полученной разности прибавить второе слагаемое[7].

Алгоритм умножения числа на произведение (сочетательное свойство умножения). Чтобы **умножить число на произведение двух чисел**, можно сначала умножить его на первый множитель, а потом полученное произведение умножить на второй множитель.

Алгоритм умножения суммы на число (*распределительное тельное свойство умножения относительно сложения*). Для того чтобы **умножить сумму на число**, можно умножить на это число каждое слагаемое и сложить получившиеся произведения.

Алгоритм умножения разности на число (*распределительное тельное свойство умножения относительно вычитания*). Для того, чтобы **умножить разность на число**, можно умножить на это число уменьшаемое и вычитаемое и из первого произведения вычесть второе.

Алгоритмы при решении уравнений:

Алгоритм нахождения неизвестного слагаемого

Чтобы найти **неизвестное слагаемое**, надо их суммы вычесть известное слагаемое.

Алгоритм нахождения неизвестного уменьшаемого

Чтобы найти **неизвестное уменьшаемое**, надо сложить вычитаемое и разность.

Алгоритм нахождения неизвестного вычитаемого

Чтобы найти **неизвестное вычитаемое**, надо из уменьшаемого вычесть и разность.

Алгоритм нахождения неизвестного множителя

Чтобы найти **неизвестный множитель**, надо произведение разделить на известный множитель.

Алгоритм нахождения неизвестного делимого

Чтобы найти **неизвестное делимое**, надо частное умножить на делитель.

Алгоритм нахождения неизвестного делителя [4].

Чтобы найти **неизвестный делитель**, надо делимое разделить на частное.

Алгоритм решения задач с помощью уравнения

1. Прочитать внимательно условие задачи;
2. Записать кратко условие задачи, записав все величины (единицы их измерения), названные в задаче, установив связи и зависимости между ними;
3. Выбрать неизвестное задачи;
4. Выразить остальные величины задачи, установить связи их с неизвестным задачи;
5. Составить уравнение задачи, обосновав его условием задачи;
6. Решить уравнение;
7. Сделать проверку; 8. Выписать ответ.

Алгоритм выполнения порядка действий [8].

1. Если в выражении нет скобок, и оно содержит действия только одной ступени, то их выполняют по порядку слева направо.

2. Если выражение содержит действия первой (сложение и вычитание) и второй (умножение и деление) ступени и в нем нет скобок, то сначала выполняют действия второй ступени, а потом – действия первой ступени.

3. Если в выражении есть скобки, то сначала выполняют действия в скобках (учитывая при этом правила 1 и 2).

Алгоритмы для обыкновенных дробей

Алгоритм сравнения дробей с одинаковыми знаменателями

- а) Выбрать **наибольшую дробь** с одинаковыми знаменателями ту, у которой больше числитель;
- б) Выбрать **наименьшую дробь** с одинаковыми знаменателями ту, у которой меньше числитель.

Алгоритмы сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями

- а) При **сложении дробей с одинаковыми знаменателями** числители складывают, а знаменатели оставляют тот же;

б) При **вычитании дробей с одинаковыми знаменателями из числителя** уменьшаемого вычитают числитель вычитаемого, а знаменатели оставляют тот же.

Алгоритмы представления смешанного числа в виде неправильной дроби.

Умножить его целую часть на знаменатель дробной части;

1. К полученному произведению прибавить числитель дробной части;

2. Записать полученную сумму числителем дроби, а знаменатель дробной части оставить без изменения.

Алгоритмы для десятичных дробей

Алгоритм сложения (вычитания) десятичных дробей

Чтобы **сложить (вычесть) десятичные дроби**, нужно:

1. Уравнять в этих дробях количество знаков после запятой;

2. Записать их друг под другом так, чтобы запятая была записана под запятой;

3. Выполнить сложение (вычитание), не обращая внимания на запятую;

4. Поставить в ответе запятую под запятой в данных дробях.

Алгоритм округления десятичных дробей

а) Если первая отброшенная или замененная нулём цифра равна 5, 6, 7, 8, 9, то стоящую перед ней цифру увеличивают на 1.

а) Если первая отброшенная или замененная нулём цифра равна 0, 1, 2, 3, 4, то стоящую перед ней цифру оставляют без изменения.

Алгоритм умножения десятичной дроби на натуральное число [3].

Чтобы **умножить десятичную дробь на натуральное число**, надо:

1. Умножить её на это число, не обращая внимания на запятую;

2. В полученном произведении отделить запятой столько цифр справа, сколько их отделено запятой в десятичной дроби.

Алгоритм умножения десятичной дроби на 10, 100, 1000,

Чтобы **умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000, ...** надо в этой дроби перенести запятую на столько цифр вправо, сколько нулей стоят в множителе после единицы.

Алгоритм деления десятичных дробей на натуральные числа [5].

Чтобы **разделить десятичную дробь на натуральное число**, надо:

1. Разделить дробь на это число, не обращая внимания на запятую;
2. Поставить в частном запятую, когда кончится деление целой части.

Алгоритм деления десятичной дроби на 10, 100, 1000,

Чтобы **разделить десятичную дробь на 10, 100, 1000, ...** надо перенести запятую в этой дроби на столько цифр влево, сколько нулей стоит после единицы в делителе[11].

Таким образом, обобщения нового материала хотя и трудоемка, но привлекает больше. При обсуждении результатов проекта Виктория внесла предложение по применению данного алгоритма при решении задач на «работу», «совместную работы» и других типов текстовых задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление президента республики Узбекистан о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. г. Ташкент, 7 мая 2020 г., № ПП-4708

2. Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022 — 2026 годах. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № УП-134. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

3. Djumaev Mamanazar Irgashevich Boshlang'ich sinfdlarda qo'shish va ayirishni mustahkamlashda inglizcha so'zlashuv imkoniyatlari. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2025 yil 3-son. 152-162

<https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/index>

4. Djumaev Mamanazar Irgashevich Raqamli ta'lim muhitida xalqaro standartlashtirish mohiyati. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy uslubiy jurnal. Toshket, №1 2025yil. 194-201 bet. <http://uzpfiti.uz/519-2/>

5. Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta'limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv](#). Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025 [146-153](#) <https://zenodo.org/records/14964423>
6. Djumaev Mamanazar Irgashevich Milliy o'quv dasturini amalitga joriy etish istiqbollari haqida mulohazalar. "Aqlli texnologiyalar va tadqiqotlarda innovatsion yondashuv: raqamli kelajakni yaratish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 22.02.2025. 646-652. <https://zenodo.org/records/14923207>
7. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434 <https://scientists.uz/uploads/journal/202301C.pdf>
8. Djumayev M.I Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173 <https://scientists.uz/uploads/journal/202303A.pdf>
9. Djumayev M.I The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. Educational process science and innovation international scientific journal volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
10. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli*, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/43777>
11. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало.Нанецк Россия «Профессиональное образование арктических регионов» № 1, МАРТ, 2023. № 6(147) 3-6 ст <https://arctic-journal.ru/index.php/prof>